

ko'rsatkichda bo'lsada rus, qozoq, tojik, qirg'iz millatli aholi uchun ham xizmat ko'rsatiladi. Tajriba almashish jarayonlari malaka o'quv kurslari uchun ham albatta xorijiy tilni bilish lozim.

Ko'rib turganingizdek, kutubxonachi – mutaxassislar orasida unchalik mashhur bo'lmagan kasb. Bu adabiyotdan alohida mas'uliyat, bilim va malaka talab qiladi. Kutubxonada ijodkorlik va kitobni chinakam sevuvchigina doimiy ishlay oladi. Aksincha, bu hatto kasb emas, deydiganlar ham bor! Ana endi o'ylab ko'ring, kutubxonaning odamlar orasida yoki barcha tashkilotlar qatorida emas pastda turishiga biz o'zimiz sababchi bo'lib qolmayapmizmikim? Nega deyishingiz mumkin? Birinchidan bolalar yoshligidan biz ularga hayoti davomida kutubxonaning o'rinli ahamiyati borligini aytishimiz lozim, lekin afsus biz unday qilmaymiz. Katta yoshlilar va davlat va nodavlat tashkilotlari orasida barcha kutubxonalarning alohida o'rni borligini doimiy targ'ib qilishimiz lozim. Ya'nikim bizni kasb va tashkilotimizni pisand qilmaydigan mansab yo'rg'alari bundan yetarlicha to'g'ri xulosa chiqargan bo'lar edi.

Men yuqorida yozgan barcha fikrlarim xulosasi sifatida shunday taklif bermoqchiman.

1. Birinchi navbatda, M.M.T.Vazirligi bilan hamkorlikda har bir o'quvchi oladigan natijasining yuzdan o'n foizini kutubxonaga bilimi bilan jipslashtirsa. Ya'ni o'quvchi har chorakda hamma fandan nazorat ishi topshirganda kutubxonachi tomonidan barcha sinf o'quvchilari uchun har chorakka 3tadan kitob qo'yilishi hamda o'quvchi tomonidan ular o'qilishi va mana shu kitoblar orqali test yoki viktorina orqali bilimi baholanishi va mana shu baho o'quvchi bahosiga qo'shilib, natijaning mustahkamlanishi. Bu albatta kutubxonaga uchun va o'quvchi uchun yaxshi yutuqdir.

2. Ikkinchi navbatda, Oliy ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda barcha abituriyentlar uchun kirish testidagi kirish bali natijasiga kutubxonadan foydalangan bilimlarini jipslashtirish. Bunda har bir o'quvchi o'qigan kitoblaridan 20 tasini yozib bera olishi va yanayam aniqlash uchun asarda qatnashgan qahramonlardan 10 tasini sanab bera olishi va bu bilan kirish baliga qo'shimcha 5 yoki 10 ball qo'shilishi. Bunda har bir abituriyent kitob o'qish institutga kirishiga yaxshi yordam bo'lishini his qiladi.

3. Uchinchi navbatda, eng asosiy masala, va biz bu global muammoni chetlab o'tolmaymiz. Har bir davlat tashkilotiga rahbar yoki mutaxassis bo'lib ishga kiradigan odam davlat suhbatini bilan birga kutubxonaga a'zoli va yil davomida kamida 10 ta kitob o'qiganligini asoslaydigan ma'lumotnoma bilan qabul qilinsa, albatta men o'ylayman sohaga ham rivoj bo'ladi, kutubxonalar ham yuksaladi.

Bir olim aytgan ekan, yashamoqchimisiz – kitob o'qing. Zero, kitob o'qimagan inson, o'lik insonlar kabidir, - deb. Men nima uchun davlat tashkilotlariga qabul qilinadigan odam kutubxonani bilishi va kitob o'qigan bo'lishi kerak dedim. Chunki hozirgi kunda bilim bizni hayotimizni va kelajagimizni belgilayotgan aynan kutubxonaga va kitoblar ekanligini anglashsin degan maqsadda qo'shdim. Umuman kitob o'qimagan odam - birinchi navbatta tafakkur qila olmaydi, to'g'ri fikrli keng dunyoqarashli bo'la olmaydi. Eski sarqitlarga aylangan qoidalarni o'ziga oladida nafaqat o'zini balki barcha xodimlarni qiynaydi. Keyin ko'ryabsizki, bu sohaning rivojlanishi bo'lmaydi. Davlat sifatiga ham yomon ta'sir ko'rsatadi. Bilimli, kitobni sevuvchi mutaxassis esa doimo kamtar bo'ladi atrofdegilar bilan xalqchil munosabatda bo'ladi. Har doim yangi g'oyalari orqali kasbini fidoyisiga aylanadi, soha takomillashishiga alohida ahamiyat qaratadi, eng muhimi hamma undan birday rozi bo'ladi. Yaxshilab kuzatgan inson bilimli inson bilan bilimsiz odamni bir qarashda ajratib oladi. Bizning vazifamiz esa kasbimiz yo'lida hormay tolmay aholi orasida kitobxonlikni keng yoyish hamda barcha uchun sevimli bo'lgan kitoblarni kitobxonlarga manzur qilish. Zero, Har qanday tashkilot qanchalik ahamiyatli bo'lsa, kutubxonalar ularning yuraklaridir, har qanday inson sohasining eng zo'r mutaxassisi bo'lsa kutubxonachi xodim ularga to'g'ri taklif va kitoblar taqdim etgan mutaxassislardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Manba: [<https://sinaps.uz/bilasizmi/6379/>]
2. O'zbekistonda kutubxonachilik ishi, 1989-y. Qosimova O. O'zbekistonda kutubxonachilik ishi tarixi, 1992-y. Oxunjonov E.O. Turkistonda O'rta asr kutubxonachilik va bibliografiya ishlari madaniyati, 1994-y. [<https://kattakurgon.takm.uz/yangiliklar/item/49-kutubxonaga-nurxonaga-o-rta-osiyoning-qadimgi-kutubxonalari>].

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Шарипов Абдурашид Базарбаевич

Руководитель начальной допризывной, подготовки политехникума №2,
Шараф Рашидовского района Джизакской области

Аннотация: В статье рассматриваются задачи, определенные в концепции воспитания воинского патриотизма, подготовки молодежи к обороне Отечества и военной обороне, воспитания молодежи в духе воинского патриотизма.

Ключевые слова: военный патриотизм, военно-патриотическое воспитание, цель военно-патриотического воспитания.

THE NATURE AND CHARACTERISTICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH IN UZBEKISTAN

Abdurashid Bazarbaevich Sharipov

Head of Initial Pre-Conscription Training, Polytechnic School No. 2 of Sharaf Rashidov district, Jizzakh

Annotation: The article deals with the tasks defined in the concept of education of military patriotism, training of youth for the defense of the Fatherland and military patriotism.

Keywords: military patriotism, military patriotic education, goal of military patriotic education, tasks of military patriotic education.

YOSHLARNI HARBIY -VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHNING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sharipov Abdurashid Bozorboyevich

Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani, 2 son politexnikumi chakiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarligi rahbari
absharipov@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada yoshlarni harbiy- vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlarini oshirish Konsepsiyasi va yosh avlodning vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash vazifalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: harbiy vatanparvarlik, harbiy vatanparvarlik tarbiyasi, harbiy vatanparvarlik tarbiyasi maqsadi va mohiyati.

Высокий патриотизм считается важнейшим источником стойкости морального духа. Патриотизм - это одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств. Это определение указывает на историческое развитие социального содержания патриотизма, опровергает идеалистическое объяснение его сущности как расового или биологического явления. Вместе с тем объективно обусловлена необходимость новых подходов к военно - патриотическому воспитанию, учитывая ситуацию, возросшие интересы и запросы наших сограждан, а также обстановку на международной арене, особенности нынешних взаимоотношений между государствами.

Патриотизм является одной из наиболее значимых ценностей и идеологической основой государства. Под военно-патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у обучающихся любви и уважения к своей Родине, что является одной из важнейших черт всесторонне развитой личности. Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, уходящую корнями в глубь веков. У древнегреческого философа Платона очень много идей, связанных с гражданским долгом и общим благом. Он считал, что истинный патриот — это гражданин, который стремится подчиняться законам и властвовать с целью достижения общего блага и добродетели. Любовь к отечеству для Платона была тесно связана с любовью к своему государству и его идеальному устройству.

Гражданственность как добродетель: Платон видел в основе патриотизма стремление к добродетели и общему благу. Гражданин, по его мнению, это тот, кто желает подчиняться и властвовать, следуя этим принципам.

Идеальное государство: Философия Платона о государстве подразумевает, что любовь к родине неотделима от идеального государственного устройства, которое должно быть ни слишком большим, ни слишком маленьким.

Ответственность перед обществом: Вклад в общество, основанный на рациональных способностях и стремлении к счастью, был для Платона неотъемлемой частью его понимания гражданственности.

В эпоху глобализации проблемы, связанные с духовно-нравственным воспитанием молодежи, являются одними из важнейших, от решения которых зависит будущее каждого государства. Сегодня в международной политике происходят своеобразные процессы. В межгосударственных отношениях метод «воздействия на другого» перешел в самую сложную стадию - духовную. Теперь государства ликвидируются другими государствами не с помощью оружия, силы, богатства, а с помощью духовно-идеологических движений.

Военно-патриотическое воспитание в высших и средних специальных учебных заведениях является одним из важных направлений деятельности нашего государства.

Патриотизм является одним из вековых достоинств национального характера нашего народа. Сохранение и улучшение этих ценных человеческих качеств должно стать основным направлением воспитания наших детей как достойных сыновей и дочерей независимого и демократического Узбекистана. Переосмысление подготовки молодежи к защите Родины требует полного использования содержательных и организационно-методических аспектов военно-патриотического воспитания. Необходимо выбирать и закреплять традиции, которые проверяются путем анализа эффективности воспитательной деятельности, практики военно-патриотического воспитания, поиска новых форм, которые позволят более полно реализовать задачи подготовки молодежи в качестве защитников Родины.

Цель военно-патриотического воспитания в Узбекистане — формирование у молодежи гражданственности и патриотизма как ключевых духовных и нравственных ценностей, готовности защищать Родину. Задачи включают воспитание любви к стране, уважения к Вооруженным Силам и национальным героям, приверженность труду, укрепление национального самосознания и физической подготовленности, а также формирование идеологического иммунитета к угрозам. Сущность военно-патриотического воспитания в Узбекистане заключается в формировании у граждан, особенно у молодежи, патриотического сознания, гражданственности и готовности защищать Родину. Оно является целостным комплексом образовательной деятельности, который включает идеологическую, интеллектуально-нравственную, волевою, физическую и техническую составляющие.

Ключевые аспекты сущности:

Формирование патриотического сознания. Воспитание уважения к своей стране, ее достижениям и истории. Развитие чувства гордости за принадлежность к узбекскому народу.

Готовность к защите Родины. Формирование у молодежи готовности, а при необходимости и способности, защищать суверенитет и независимость страны.

Овладение военными профессиями. Развитие у молодежи интереса к военной службе и овладению военными профессиями. Подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах Республики Узбекистан.

Правовая основа. С момента обретения независимости Узбекистан создал организационно-правовую основу для допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи, включая принятие соответствующих законов и концепций.

Системный подход. Военно-патриотическое воспитание в Узбекистане является одной из важнейших сфер деятельности государства. В него включены начальная военная подготовка в учебных заведениях, просветительская работа военнослужащих в махаллях и создание штабов в регионах для координации этой работы.

Военно-патриотическое воспитание по своей направленности относительно общества выполняет свою главную социальную функцию - функцию активного, целенаправленного воздействия человеческого фактора на укрепление обороноспособности страны. По отношению к индивиду, классу или социальной группе исследуемая воспитательная система выполняет роль планомерного влияния на формирование гармонически развитой личности и, главным образом, ее оборонного сознания, чувства исторической ответственности за судьбы Родины, постоянной готовности к ее вооруженной защите.

За последние годы в стране проделана определенная работа в сфере подготовки призывников по военно-техническим специальностям, формированию духовно богатой и физически здоровой личности, созданы благоприятные условия для занятия спортом, в том числе его техническими и прикладными видами. Подготовка молодежи к службе в ВС Республики Узбекистан является общегосударственной задачей. При решении этой задачи обязательным

предметом в учебном плане является начальная военная подготовка, в том числе гражданская защита. Молодежь - это будущее нашей Родины, нашей нации. Поскольку мы доверяем им судьбу нашей Родины, прежде всего они должны полностью понимать сложную и ответственную задачу, возложенную на них.

Принятая Концепция военно-патриотического воспитания молодежи, направленная на усиление проводимых совместно с местными органами государственной власти мероприятий по обеспечению единства армии и народа, дает возможность укомплектовать ряды национальной армии Узбекистана молодыми людьми, обладающими современными знаниями, навыками и профессиональным мастерством, твердой волей и активной гражданской позицией.

Руководством страны даются указания по совершенствованию системы воспитания и вовлечению молодежи в процесс реформ.

Основные цели и задачи:

Формирование патриотического сознания: Воспитание уважения и гордости за свою страну, её историю и достижения.

Готовность к защите Родины: Формирование готовности, а при необходимости и способности, защищать суверенитет и независимость страны.

Интерес к военной службе: Развитие у молодежи интереса к военной профессии и подготовка к службе в Вооруженных Силах.

Развитие качеств: Формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности проявлять их в разных сферах жизни общества.

Ключевые аспекты и нормативно-правовая база:

Системный подход: Военно-патриотическое воспитание в Узбекистане является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Правовое регулирование: После обретения независимости была создана организационно-правовая база, включающая Конституцию, закон «Об обороне» и другие акты.

Концепции и постановления: Приняты концепции и постановления, определяющие основные направления и меры по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания. Например, в 2023 году утверждена новая Концепция на 2023–2027 годы.

Инициативы президента: Президент Шавкат Мирзиёев дает научное толкование этого понятия и дает указания по его совершенствованию, подчеркивая важность воспитания патриотизма в условиях построения Нового Узбекистана.

Практическая реализация:

В учебных заведениях: Проводятся курсы начальной военной подготовки.

В махаллях: Военнослужащие ведут просветительскую работу.

Мероприятия для молодежи: Для неорганизованной и склонной к правонарушениям молодежи проводятся мероприятия, такие как «Один день в военной части».

Организация «Ватанпарвар»: Участвует в духовно-нравственном и военно-патриотическом воспитании.

Сделать каждого молодого человека сильным, ловким, смелым, здоровым, готовым в любую минуту встать на защиту своей Родины - именно это является духовным смыслом и сущностью военно-патриотического воспитания.

Список литературы

1. Постановление Кабинета Министров от 29.06.2023 г. №267 «О мерах по повышению эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
2. Мирзиёев Ш.М. Праздничное поздравление в связи с 33-летием образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины. – 13.01.2025 г.
3. Защита Родины - священный долг. Военное издательство, 2000 год (на узбекском языке)
4. Буйлова Л. Н. Актуальные проблемы организации патриотического воспитания в системе дополнительного образования детей *Текст+ / Л. Н. Буйлова // Молодой ученый. — 2012. - №5. - С. 405
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.06.2019 г. N ПП-4375 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания юношей и подготовки кадрового резерва для Вооруженных Сил Республики Узбекистан и государственной службы"

6. «Правда Востока» 8 февраля 2017г., Указ Президента «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Махмудов Рашид Алишерович

Магистр 3курса по направлению «Доказательное управление образованием и лидерство»
Института Психологии и Образования, КФУ, г.Казань
candidiasis7879@gmail.com

Научный руководитель: Старший преподаватель кафедры общественных наук филиала
КФУ в г.Джизаке Хайдарова Дилфуза Бурхоновна
dbhaydarova79@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются психологические механизмы, посредством которых маркетинг влияет на процесс принятия решений, мотивацию, вовлечённость и формирование идентичности в образовательной среде. Опираясь на современные теории образовательной психологии и поведения потребителей, исследование анализирует, как маркетинговые стратегии, применяемые образовательными учреждениями, формируют представления учащихся о ценности образования, институциональном доверии, академической самооценке и долгосрочной учебной мотивации. Подчёркиваются этические аспекты и предлагается концептуальная модель психологически ориентированного образовательного маркетинга.

Ключевые слова: образовательный маркетинг, психология, мотивация учеников, формирование идентичности, принятие решений, брендинг

THE PSYCHOLOGICAL ROLE OF MARKETING IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

Rashid Alisherovich Makhmudov

3rd-year Master's student in Evidence-Based Education Management and Leadership, Institute of
Psychology and Education, Kazan Federal University, Kazan
candidiasis7879@gmail.com

Scientific supervisor: Senior Lecturer at the Department of Social Sciences, KFU branch in Jizzakh
Haydarova Dilfuza Burxonovna
dbhaydarova79@gmail.com

Annotation: This article examines the psychological mechanisms through which marketing influences decision-making, motivation, engagement, and identity formation within the educational system. Drawing on contemporary theories in educational psychology and consumer behavior, the study analyzes how marketing strategies employed by educational institutions shape students' perceptions of educational value, institutional credibility, academic self-concept, and long-term learning motivation. The paper highlights ethical implications and proposes a framework for psychologically informed educational marketing.

Keywords: educational marketing, psychology, student motivation, identity formation, decision-making, branding

TA'LIM TIZIMIDA MARKETINGNING PSIXOLOGIK O'RNI

Rashid Alisherovich Mahmudov

Qozon Federal universiteti, Psixologiya va ta'lim instituti, "Dalilga asoslangan ta'limni boshqarish va yetakchilik" yo'nalishi 3-kurs magistranti
candidiasis7879@gmail.com

Ilmiy rahbari: Jizzax shahridagi QFU filiali ijtimoiy fanlar kafedrasida kata o'qituvchisi Haydarova
Dilfuza Burxonovna
dbhaydarova79@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola marketing qarorlar qabul qilish, motivatsiya, jalb qilish va ta'lim sharoitida shaxsiyatni shakllantirishga ta'sir qiladigan psixologik mexanizmlarni o'rganadi. Ta'lim psixologiyasi va iste'molchilar xulq-atvorining zamonaviy nazariyalariga tayangan holda, tadqiqot ta'lim